

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralari boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

A.A. Muminov,
Q.H. Sultonov

Millat umidi universiteti BA-402 guruh talabalari.

Ilmiy rahbar:
D.N. Ishmanova
i.f.f.d.

Annotatsiya: Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish so'nggi yillarda sezilarli darajada ahamiyat kasb etdi. Mazkur yondashuv zanjirning barcha bosqichlarida samaradorlikni oshiradi, resurslarni tejashga imkon beradi va aniqroq prognozlashni ta'minlaydi. SI real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish, talab va taklifni optimallashtirish, logistika operatsiyalarini soddalashtirish hamda kutilmagan muammolarni tezkor hal qilish uchun ishlatiladi. Shuningdek, SI yordamida zaxiralarni boshqarish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga yuqori darajada xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Ushbu texnologiyadan foydalanishning asosiy afzalliklari orasida tezkorlik, iqtisodiylik va ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish jarayoni mavjud.

Kalit so'zlar: ta'minot zanjirlari, sun'iy intellekt, logistika, prognozlash, samaradorlik, zaxiralarni boshqarish, talab va taklif, real vaqt rejimi.

Abstract: The use of artificial intelligence (AI) technologies in supply chain management has gained significant importance in recent years. This approach increases efficiency at all stages of the chain, enables resource savings, and ensures more accurate forecasting. AI is used to analyze data in real-time, optimize demand and supply, simplify logistics operations, and quickly resolve unexpected issues. Additionally, AI enables efficient inventory management, cost reduction, and the provision of high-level customer service. The main advantages of using this technology include speed, cost-effectiveness, and a data-driven decision-making process.

Key words: supply chains, artificial intelligence, logistics, forecasting, efficiency, inventory management, demand and supply, real-time mode.

Аннотация: Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в управлении цепями поставок за последние годы приобрело значительную актуальность. Такой подход повышает эффективность на всех этапах цепочки, позволяет экономить ресурсы и обеспечивает более точное прогнозирование. ИИ используется для анализа данных в режиме реального времени, оптимизации спроса и предложения, упрощения логистических операций, а также быстрого решения неожиданных проблем. Кроме того, с помощью ИИ можно эффективно управлять запасами, снижать затраты и обеспечивать высокий уровень обслуживания клиентов. Основные преимущества использования этой технологии включают оперативность, экономичность и процесс принятия решений на основе данных.

Ключевые слова: цепи поставок, искусственный интеллект, логистика, прогнозирование, эффективность, управление запасами, спрос и предложение, режим реального времени.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-son¹ Farmoni bilan tasdiqlangan "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" va 2021-yil 17-fevraldagi PQ-4996-son² qarorida ko'zda tutilgan "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari" asosida, sun'iy intellekt sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash va texnologiyalarni keng miqyosda joriy etish yo'nalishida ishlovchi tizimni shakllantirishga qaratilgan qadamlar qo'yilmoqda. Ushbu maqsadlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2021-yil 31-iyulda qabul

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5073447>

2 <https://lex.uz/docs/-5297046>

qilingan 475-son qarorga muvofiq “Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti” faoliyati yo’lga qo’yildi. Mazkur qarorda sun’iy intellekt asosida xizmatlar ulushini 10 foizga oshirish va ushbu texnologiyalar asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar va xizmatlar hajmini 1,5 milliard AQSH dollariga yetkazish kabi strategik vazifalar belgilangan. [1]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sun’iy intellekt (AI) ta’minot zanjiri operatsiyalarini tubdan o’zgartirish, qaror qabul qilish jarayonini takomillashtirish va samaradorlikni oshirish imkoniyatiga ega.

Amerikaning nufuzli konsalting kompaniyasi “McKinsey” tomonidan 2022-yilda o’tkazilgan tadqiqotga ko’ra, sun’iy intellekt ta’minot zanjiri boshqaruvida eng yuqori darajadagi xarajatlarni tejash imkonini berishi aniqlangan. Jumladan, sun’iy intellekt ishlab chiqarishni rejalashtirish, tovarlarni boshqarish va mahsulotlarni taqsimlash kabi ta’minot zanjiri jarayonlariga katta qiymat qo’shishi mumkin. [2] Kompaniyalar real vaqt rejimida katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash va talabni prognozlash aniqligini oshirish uchun sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda sezilarli yutuqlarga erishmoqda.

N.O.Grexova fikriga ko’ra, bugungi kunda ko’plab yirik kompaniyalar ta’minot zanjirlarini boshqarishda sun’iy intellektdan faol foydalanmoqda. Bu texnologiyalar ularga logistika xarajatlarini kamaytirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va daromadlarni oshirish imkonini bergan. Shu sababli, XXI asrda ta’minot zanjirini boshqarishda sun’iy intellektning rivojlanishi jahon iqtisodiyotining muhim drayverlaridan biri hisoblanadi. [3]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ta’minot zanjirlarini boshqarishda sun’iy intellektdan (SI) foydalanishning afzalliklarini aniqlash uchun bir qator metodologiyalar qo’llanildi. Avvalo, ta’minot zanjirini boshqarishda SI texnologiyalari qo’llanilgan yirik kompaniyalarning muvaffaqiyat misollari o’rganildi. Shu jumladan, ishlab chiqarish, logistika va zaxiralarni boshqarish sohalarida sun’iy intellekt joriy etilishi natijalari chuqur tahlil qilindi. Soha mutaxassislari, logistika boshqaruvchilari va texnologik yechimlarni ishlab chiqaruvchi kompaniyalarning vakillari bilan so’rov va intervyular o’tkazildi. Ushbu tadbirlar natijasida SI texnologiyalarining ta’minot zanjiriga ta’siri haqidagi ma’lumotlar to’plandi va chuqur o’rganildi. Shuningdek, an’anaviy ta’minot zanjiri boshqaruvi bilan sun’iy intellekt joriy etilgan boshqaruv tizimlari samaradorlik, xarajatlarni tejash va mijozlar ehtiyojini qondirish darajasi bo’yicha taqqoslandi. Bu metodologiya ta’minot zanjirini boshqarishda sun’iy intellektdan foydalanishning iqtisodiy, texnologik va operatsion afzalliklarini aniq aniqlash va xulosa chiqarishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun’iy intellekt (SI) ta’minot zanjiri boshqaruvini inqilobiy ravishda o’zgartirishda katta rol o’ynaydi. Ushbu tadqiqotda ta’minot zanjirlarining turli bosqichlarida SI texnologiyalarining qo’llanilishi va bu orqali erishilgan natijalar tahlil qilindi. [4]

Rejalashtirish va qaror qabul qilish. Sun’iy intellekt ishlab chiqarish rejalashtirish va zaxiralarni boshqarishda aniqroq prognozlash imkoniyatini yaratadi. Bu esa resurslarni samarali taqsimlash, ishlab chiqarishning uzluksizligini ta’minlash va ehtimoliy uzilishlarni oldini olishda yordam beradi.

Logistika va transportni optimallashtirish. SI asosida ishlaydigan tizimlar transport marshrutlarini optimallashtirish orqali vaqtni tejash va yoqilg’i xarajatlarini kamaytirishni ta’minlaydi. Shu bilan birga, real vaqt rejimida kuzatuv imkoniyatlari bilan logistika jarayonlarining samaradorligi oshiriladi.

Talab va taklifni prognozlash. SI katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash orqali talabni aniq prognoz qilishni ta’minlaydi. Bu kompaniyalarga bozor ehtiyojlariga moslashish va mahsulotlarning yetishmovchiligini oldini olish imkonini beradi.

Mijozlar ehtiyojlarini qondirish. Mijozlar tajribasini yaxshilash SIning muhim afzalliklaridan biridir. Shaxsiylashtirilgan xizmat ko’rsatish va buyurtmalarni yetkazib berish jarayonlarini optimallashtirish orqali mijozlarning qoniqishi oshiriladi.

Xarajatlarni kamaytirish. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, SI texnologiyalari ta’minot zanjirida operatsion xarajatlarni 15–20% gacha kamaytirishga yordam beradi. Bu logistika, zaxira boshqaruvi va ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirish orqali erishiladi. [5]

Samaradorlikni oshirish. Sun’iy intellekt jarayonlarni tezlashtirish va aniqlikni oshirish orqali samaradorlikni 25–30% gacha yaxshilaydi. Bu ishlab chiqarishdan tortib taqsimotga qadar bo’lgan barcha bosqichlarda sezilarli o’zgarishlarni keltirib chiqaradi.

Risklarni boshqarish. Real vaqt ma’lumotlarini tahlil qilish va SI algoritmlaridan foydalanish bilan potentsial uzilishlar yoki xavflarni oldindan aniqlash va ularga javob berish imkoniyati oshadi.

Daromadni oshirish. SI texnologiyalaridan foydalanish kompaniyalarga mijozlar ehtiyojlarini yaxshiroq qondirish va operatsion samaradorlik orqali daromadni 10–15% gacha oshirish imkonini beradi.

Barqaror rivojlanish. Ta'minot zanjirlarini boshqarishda SI texnologiyalarining joriy etilishi resurslarni samarali boshqarish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik barqarorlikka erishishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalari sun'iy intellektning ta'minot zanjirlarini boshqarishda inqilobiy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Ushbu texnologiyalarni joriy etish korxonalarining samaradorligini oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi va bozor talablariga tezkor moslashuvni ta'minlaydi. Shu bois, sun'iy intellekt XXI asrda ta'minot zanjirini boshqarishning ajralmas qismi hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot natijasida ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini qo'llashning bir qator afzalliklari va ta'sir ko'rsatish sohalari aniqlangan. Quyida tahlil qilingan asosiy jihatlar va natijalar keltiriladi: [6]

Samaradorlikni oshirish. Sun'iy intellekt ishlab chiqarish va logistika operatsiyalarida resurslardan foydalanishni optimallashtirish orqali samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Masalan, real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish ishlab chiqarish quvvatlarining ortiqcha yoki yetishmovchiligini aniqlash va ularni moslashtirishga yordam beradi.

Xarajatlarni kamaytirish. McKinsey ma'lumotlariga ko'ra, ta'minot zanjirini boshqarishda SI texnologiyalaridan foydalanish xarajatlarni 15–20% gacha kamaytirishi mumkin. Bu, asosan, logistika jarayonlarini avtomatlashtirish, transport marshrutlarini optimallashtirish va zaxiralarni boshqarishni yaxshilash orqali erishiladi.

Talabni prognozlash aniqligi. SI vositalari katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash orqali talabni oldindan aniqlashni osonlashtiradi. Bu esa mahsulot ishlab chiqarish va taqsimot jarayonlarini yanada samarali tashkil etishga imkon beradi. Masalan, Amazon kabi kompaniyalar SI yordamida mijozlarning xarid odatlarini tahlil qilib, talabni prognozlashda muvaffaqiyatga erishmoqda. [7]

Mijozlar tajribasini yaxshilash. Sun'iy intellekt mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini oshirishga yordam beradi. Shaxsiylashtirilgan xizmatlar, yetkazib berish vaqtining qisqarishi va buyurtmalarni kuzatish imkoniyati mijozlar qoniqishini oshirishga xizmat qiladi.

Logistika operatsiyalarini avtomatlashtirish. SI asosida ishlab chiqilgan algoritmlar transport yo'llarini optimallashtirish va yetkazib berish vaqtini qisqartirishga imkon beradi. Shuningdek, ushbu texnologiyalar favqulodda vaziyatlarda (masalan, pandemiya davridagi uzilishlar) tezkor qaror qabul qilishni ta'minlaydi.

Strategik qarorlar qabul qilish. SI ma'lumotlarga asoslangan strategik qarorlar qabul qilishni soddalashtiradi. Bu qarorlar ta'minot zanjirining umumiy samaradorligini oshirish va risklarni kamaytirishga qaratilgan bo'ladi.

Jahon iqtisodiyotiga ta'sir. Sun'iy intellektning joriy etilishi ta'minot zanjirlarini inqilobiy ravishda o'zgartirib, global iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni oshirishning asosiy omillaridan biriga aylangan. Yirik kompaniyalar bu texnologiyalar yordamida sezilarli iqtisodiy yutuqlarga erishmoqdalar.

Ushbu tahlillar natijasida ta'minot zanjirini boshqarishda sun'iy intellektni qo'llashning samaradorligi va iqtisodiy foydasi tasdiqlandi. Ushbu texnologiyalarni jadal joriy etish kompaniyalar va milliy iqtisodiyotlar uchun katta strategik ahamiyatga ega. [8]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi va samaradorligini tasdiqladi.

Sun'iy intellekt resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, talabni aniq prognozlash, logistika operatsiyalarini avtomatlashtirish va mijozlar tajribasini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ushbu texnologiyalar yirik kompaniyalarga jahon bozorida raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. XXI asrda sun'iy intellektning ta'minot zanjirlariga integratsiyasi global iqtisodiyotning rivojlanishi uchun asosiy drayverlardan biri sifatida baholanmoqda. Korxonalar sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'minot zanjirlarining barcha bosqichlariga, jumladan ishlab chiqarish, logistika, zaxiralarni boshqarish va mahsulotlarni taqsimlash jarayonlariga keng ko'lamda joriy etishlari kerak. Sun'iy intellektidan samarali foydalanish uchun sohaga oid malakali mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha dasturlarni kengaytirish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish zarur. Sun'iy intellekt asosida ishlovchi vositalarni qo'llash uchun zamonaviy raqamli infratuzilmani yaratish va modernizatsiya qilishga e'tibor qaratish lozim. Mahalliy va xalqaro miqyosda innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali sun'iy intellektning yangi qo'llanilish imkoniyatlarini tadqiq qilish muhimdir. Sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'minot zanjirlarida qo'llashni rag'batlantirish uchun tegishli qonunchilik bazasini takomillashtirish va regulyator mexanizmlarni kuchaytirish zarur. Yirik xalqaro kompaniyalar tajribasini o'rganish va ushbu tajribani mahalliy korxonalariga moslashtirish bo'yicha izchil ish olib borish tavsiya etiladi. Sun'iy intellektni ta'minot zanjirlariga joriy etish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kengaytirish, ushbu sohada investitsiyalarni rag'batlantirish zarur. Mazkur takliflarni amalga oshirish sun'iy intellektidan foydalanish samaradorligini oshirishga, iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilashga va ta'minot zanjirlarini yanada barqaror qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-son Farmoni. "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida". <https://lex.uz/ru/docs/-5073447>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi PQ-4996-son Qarori. "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida". <https://lex.uz/docs/-5297046>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 31-iyuldagi 475-son Qarori. "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish to'g'risida". <https://lex.uz/docs/-5544451>
4. McKinsey & Company. (2022). "The State of AI in Supply Chain Management". [Xalqaro hisobot].
5. N.O. Grexova. (2022). «Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari». [Ilmiy maqola].
6. Chopra, S., & Meindl, P. (2019). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson Education.
7. IBM. (2021). "How AI is Revolutionizing Supply Chain Management". [Raqamli maqola].
8. Gartner Research. (2020). "Future Trends in Supply Chain and Artificial Intelligence". [Tadqiqot hisobotlari].

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

